

Электронное научное издание
«Ученые заметки ТОГУ»
2018, Том 9, № 2, С. 363 – 369

Свидетельство
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010
[http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/
ejournal@pnu.edu.ru](http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ejournal@pnu.edu.ru)

УДК 634.722.1:631.527

© 2018 г. **В. С. Ильин**, д-р с.-х. наук
(ФГБНУ Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства, Челябинск)
**РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ СМОРОДИНЫ КРАСНОЙ
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ**

Представлены результаты 47-летнего изучения генетической коллекции при передаче на государственное испытание 27 сортов смородины красной и белой. Из 166 образцов, находившихся в генофонде смородины красной, эффективно использовалось в селекции 6. Особую селекционную ценность представляют 3 исходные формы. С участием Чулковской созданы 15 новых сортов, Каскад - 8 сортов, Фейя плодородная – 13 сортов.

Ключевые слова: смородина красная, генофонд, сорт, селекция, ценные исходные формы.

V. S. Ilyin
**RESULTS OF SELECTION OF RED CURRANT
IN THE SOUTHERN URALS**

The results of a 47-year study of the genetic collection in the transfer of 27 varieties of currant red and white. From 166 models in the red currants genofond only 6 varieties and selections were efficiency used in breeding. 3 initial selections are of special breeding value. 15 new varieties were developed with the parti – «Chulkovskaya», «Cascade» – 8, «Feya Plodorodnaya» – 13 varieties.

Keywords: red currants, genofond, varieties, breeding, valuable initial forms.

Смородина красная (*Ribesia berg*) – перспективная ягодная культура России. Ей свойственны обильные, практически, ежегодные урожаи, высокие пищевые качества продукции, нетребовательность в уходе. Среднегодовалая урожайность лучших сортов смородины красной в 1,5-2 раза выше, чем у малины, смородины черной, превосходит урожайность земляники, крыжовника [1]. Ягоды смородины красной и белой содержат 20-55 мг% витамина С, около 0,5% Р-активных соединений, 5,3-10,9% сахаров, 1,9-4,2% кислот. Своеобразной особенностью ягод смородины красной является относительно высокое накопление кумаринов (1,7-4,4 мг/100 г) – больше, чем у смородины черной, в связи с чем, ягоды смородины красной играют заметную роль в профилактике инфарктов [2, 3].

Материалы и методы

Селекционные исследования по смородине красной проводятся на опытных полях отдела садоводства ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск) с использованием классических методик [4, 5].

Гибридизация проводилась, как правило, на межвидовом уровне, в работе использовались сорта, производные *Ribes vulgare* Lam. var. *macrocarpum* (Фейя плодородная), *R. vulgare* L. (Каскад), *R. pubescens* (Hedl.) – Чулковская, *R. vulgare* Lam. var. *macrocarpum* x *R. rubrum* L. (Йонкер ван Тетс), *R. Palczewskii* (Ранняя Фаворской). В статье анализируются результаты исследований за период 1971-2017 гг. последних лет.

Результаты исследований

Итоговые результаты наших исследований по селекции смородины красной, белой за период с 1971 по 2017 гг. показаны в таблице 1.

Таблица 1

Итоги 47-лет работы по селекции смородины красной, белой (1971-2017 гг.)

Культура	Передано на ГСИ сортов, шт.	В том числе занесено в разные годы в Реестр РФ		Регионы внедрения
		шт.	%	
Смородина красная и белая	27	10	37,04	Центральный, Волго-Вятский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский (5- регионов)

Ведущим методом селекции смородины красной и в настоящее время является межвидовая гибридизация. Основные результаты получены нами здесь на достаточно высоком уровне гетерозиготности, при вовлечении в скрещивание генотипов 3-4 и более подвидов. Среди исходных форм в этом отношении наиболее интересными были сорта – Фейя плодородная, Йонкер ван Тетс, Каскад, Щедрая, Чулковская, Ранняя Фаворской и другие, производные смородины обыкновенной разновидности крупноплодной, красной, скалистой, пушистой, смородины Пальчевского [6].

Выявлены наиболее интересные исходные формы: *на комплекс признаков* (продуктивность, крупноплодность, десертный вкус, устойчивость к наиболее опасным болезням и вредителям и др. признаки) – Йонкер ван Тетс, Фейя плодородная, Каскад, Чулковская, Уральская красавица, Памятная и др.; *высокую продуктивность* – Памятная, Уральская красавица, Ильинка, Йонкер ван Тетс, Голландская красная; *крупно-*

плодность – Каскад, Фейя плодородная, Рондом, Уральская красавица, Альфа, Зеро, Капиталина; *мягкие семена* – Мелодия, Щедрая, Ночка; *сухой отрыв ягод* – Голландская красная, Звезда Севера; *высокое содержание в ягодах аскорбиновой кислоты* – Уральская красавица, Чулковская, Версальская белая, Огни Урала; *высокую зимостойкость* – Мелодия, Ранняя Фаворской, Голландская красная, Чулковская; *устойчивость к мучнистой росе* – Памятная, Уральская красавица, Версальская белая и др.

За период исследований создано и изучено около 12 тыс. сеянцев. Среди своих гибридов и интродуцированных сортов выделено 166 образцов. В результате селекционной работы на государственное испытание передано 27 сортов смородины красной, в Госреестр РФ занесено 10 из них: Ильинка, Мечта, Огни Урала, Памятная, Память Губенко, Рассветная, Уральская белая, Уральские зори, Уральская красавица, Уральский сувенир (таблица 2). По итогам гибридологического анализа выявлено 15 доноров и 21 потенциальный источник для дальнейшей селекционной работы с культурой [7-8].

Таблица 2

Сорта смородины красной, белой, селекции ФГБНУ ЮУНИИСК, переданные на ГСИ (1971-2017 гг.)

Сорт	Год передачи на ГСИ	Год за-несения в Реестр	Масса ягоды г.	Вкус, баллы	Происхождение
Алая зорька	2005	-	0,6-1,0	4,6	Чулковская х Фейя плодородная
Альфа	2007	-	0,9-1,5	4,7	Чулковская х Каскад
Бета	2008	-	0,9-1,8	4,8	Чулковская х Каскад
Дельта	2009	-	0,7-1,5	4,8	Чулковская х Каскад
Дзета	2010	-	0,7-1,5	4,7	Чулковская х Ранняя Фаворской
Зеро	2007	-	1,0-1,6	5,0	Чулковская х Каскад
Ильинка	2003	2017	0,8-1,6	5,0	Йонкер Ван Тетс, св. опыление
Йота	2010	-	0,9-1,7	5,0	Чулковская х Каскад
Капиталина	2010	-	0,8-1,7	5,0	Чулковская х Каскад
Лучезарная	1989	-	0,6-1,4	4,0	Фейя плодородная, св. опыление
Мелодия	1981	-	0,42-0,8	4,0	Фейя плодородная, св. опыление
Мечта	1979	1987	0,5-1,1	3,8	Чулковская, свободное опыление
Надежда	1981	-	0,45-1,0	4,3	Фейя плодородная, св. опыление
Ночка	1979	-	0,3-0,9	3,5	Фейя плодородная, св. опыление
Огни Урала	1983	2000	0,4-1,0	4,0	Фейя плодородная, св. опыление
Омега	2011	-	0,7-1,3	4,7	Чулковская х Каскад
Памятная	1986	1998	0,7-1,3	4,5	Фейя плодородная, св. опыление
Память Губенко	1986	2000	0,7-1,2	4,4	Фейя плодородная, св. опыление
Рассветная	1986	1996	0,7-1,1	4,2	Чулковская х Фейя плодородная
Сеянец Щедрой	1983	-	0,42-0,7	4,5	Щедрая, свободное опыление
Уральская белая	2002	2004	0,6-1,2	4,9	Чулковская, свободное опыление
Уральские зори	1979	1988	0,45-1,0	3,9	Фейя плодородная, св. опыление
Уральская красная	1985	-	0,5-1,3	4,2	Фейя плодородная, св. опыление
Уральская красавица	1989	2009	0,7-1,6	4,9	Чулковская х Фейя плодородная
Уральский сувенир	1984	2000	0,5-1,2	5,0	Фейя плодородная, св. опыление
Финиш	2017	-	0,9-1,8	4,8	Чулковская х Ранняя Фаворской
Эпсилон	2010	-	0,8-1,4	4,9	Чулковская х Каскад

На государственное испытание за последние 10 лет передано 11 новых сортов смородины красной: Ильинка, Зеро, Альфа, Бета, Дельта, Дзета, Йота, Капиталина,

Омега, Финиш, Эпсилон. Как правило, это сорта с массой ягод 0,8-1,8 г, хорошего вкуса (4,7-5,0 баллов), от красной до темно-вишневой окраски ягод, с высоким содержанием аскорбиновой кислоты (например, Йота – 53,2 мг/100 г, Дзета – 45,5 мг/100 г).

В 2017 году на государственное испытание передан сорт смородины красной Финиш. Приводим его краткую характеристику.

Сорт смородины красной Финиш (происхождение – Чулковская х Ранняя Фаворской). Автор сорта В.С. Ильин. Сорт среднего срока созревания, зимостойкий (повреждение 0 баллов), крупноплодный, по урожайности (13,9 т/га) в 2 раза превышает контрольный сорт Уральская красавица. Средняя масса ягод 1,2 г, максимальная – 1,9 г (рисунок 2), тогда как у стандартного сорта 1,0 и 1,6 г соответственно. Дегустационная оценка ягод – 4,6 баллов (на контроле – 4,5), по качеству ягод не уступает контрольному сорту. Отличается более высокой устойчивостью к пилильщику (поражение – 0,6 баллов), зеленой крыжовниковой тле (0 баллов), тогда как на контроле 1 и 1 балл соответственно (рис. 1).

Рис. 1. Новый сорт смородины красной Финиш

Итоговый показатель работы селекционера – сорт, переданный на ГСИ. Анализ данных таблицы 2 подчеркивает нарастание качества ягод сортов смородины красной, переданных на госсортоиспытание за последние 15-20 лет. Так, если масса ягод и их вкус у сортов, переданных нами на ГСИ до 1985 года, были в пределах 0,3-1,3 грамм и 3,5-4,0 баллов, то в последующие годы, особенно в новом столетии, как правило, в пределах 0,7-1,8 г и 4,6-5,0 баллов. Наиболее интересны в этом отношении сорта: Альфа (рис. 2), Бета (рис. 3), Зеро (рисунок 4), Ильинка, Капиталина (рис. 5), Йота, Уральская красавица, Уральская белая (рис. 6).

Рис. 2. Новый сорт смородины красной Альфа

Рис. 3. Новый сорт смородины красной Бета

Рис. 4. Новый сорт смородины красной Зеро

Рис. 5. Новый сорт смородины красной Капиталина

Рис. 6. Сладкоплодный сорт смородины белой Уральская белая

Если за результат селекционной работы принять число районированных (внесенных в Госреестр) сортов, то на фоне крупнейших НИУ страны по садоводству мы выйдем следующим образом (табл. 3).

Таблица 3

Сорта смородины красной крупнейших НИУ страны, внесенные в Госреестр селекционных достижений 2017 г.

Культура	Всего сортов в Реестре, шт.	ВСТИСП, Москва	НИИСС им. М.А. Лисавенко	ВНИИ-СПК, Орел	ВНИИС им. И.В. Мичурина	ВНИИР им. Н.И. Вавилова	ЮНИИСК, Челябинск
Смородина красная	37	5 (13,5%)	0	8 (21,6%)	1 (2,7%)	2 (5,4%)	9 (24,3%)
Смородина белая	10	2 (20%)	1 (10%)	2 (20%)	0	1 (10%)	1 (10%)

Как мы видим из таблицы 3, выше показатели по сортам смородины красной у ФГБНУ ЮУНИИСК (24,3%), затем у ВНИИСПК (21,6%).

Таким образом, в работе по селекции смородины красной и белой, удалось провести достаточно плодотворную работу в условиях Южного Урала. Получено 10 авторских свидетельств на новые сорта. Выявлены перспективные семьи на комплекс положительных признаков и на отдельные из них, выявлены оптимальные доноры для проведения плодотворной работы по селекции культуры.

Список литературы

- [1] Ильин В.С. Выращивание красной смородины в Челябинской области /В.С. Ильин. – Новосибирск: СО ВАСХНИЛ, 1981. – 118 с.
- [2] Ильин В.С. Смородина на Урале /В.С. Ильин. – Челябинск: Южно-Уральское книжное изд-во, 1995. – 88 с.
- [3] Ильин В.С. Смородина /В.С. Ильин. – Челябинск: Южно-Уральское книжное изд-во, 2007. – 370 с.
- [4] Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур.- Мичуринск, ВНИИС им. И.В.Мичурина.-1966.-262 с.
- [5] Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орел, ВНИИСПК, 1995. – 504 с.
- [6] Глаз, Н.В. Элитные формы плодовых и ягодных культур для Южного Урала / Н.В. Глаз, В.С. Ильин, Н.А. Ильина, Ф.М. Гасымов, В.Р. Галимов, А.А. Васильев // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сборник научных трудов. – Т. XVIII. – Челябинск, 2016. – С. 222-231.
- [7] Ильин В.С. Итоги использования генетической коллекции в селекции смородины красной / В.С. Ильин // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. XV. – Челябинск, 2013. – С. 28-32.
- [8] Глаз Н.В., Васильев А.А., Ильин В.С. Садоводство Челябинской области в XXI веке // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. XVIII. – Челябинск, 2016. – С. 238-241.